

AVTOMOBILLARNING GABARIT O‘LCHAMLARINI ANIQLOVCHI AVTOMATLASHTIRILGAN MONITORING TIZIMI

O‘ktamov Diyorbek Utkirovich¹, Xudoyqulov Diyorbek Doniyor o‘g‘li²

¹talaba, Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, ²talaba, Toshkent davlat transport universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15289314>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasidagi transport nazorati tizimini avtomatlashtirish, transport vositalarining gabarit o‘lchamlarini aniqlash, avtomobil raqamlarini sun‘iy intellekt yordamida tanib olish texnologiyasi, shuningdek, tizim ishlashida ishlatiladigan sensorlar va kameralar haqida so‘z yuritiladi. Ushbu tizim real vaqt rejimida ishlab, avtomatik tarzda o‘lchovlarni olib boradi va avtomobilni identifikatsiya qiladi. Maqolada loyiha yaratish bosqichlari, foydalanilgan texnologiyalar, yaratilgan yechimlar va ularning amaliy foydasi haqida ma‘lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: avtomatlashtirilgan monitoring, gabarit nazorati, sensor tizimlari, sun‘iy intellekt, transport nazorati, real vaqt monitoringi, avtomobil raqami aniqlash.

Аннотация. В данной статье рассматривается автоматизация системы контроля транспортных средств в Республике Узбекистан, технология определения габаритных размеров транспортных средств, а также распознавание государственных регистрационных номеров с использованием искусственного интеллекта. Также описываются датчики и камеры, применяемые в работе системы. Система работает в режиме реального времени, автоматически выполняя измерения и идентификацию транспортных средств. В статье представлены этапы разработки проекта, используемые технологии, готовые решения и их практическая значимость.

Ключевые слова: автоматизированный мониторинг, контроль габаритов, сенсорные системы, искусственный интеллект, транспортный контроль, мониторинг в реальном времени, распознавание номерных знаков.

Annotation: This article discusses the automation of the vehicle control system in the Republic of Uzbekistan, including the technology for determining vehicle dimensions and recognizing license plate numbers using artificial intelligence. The paper also highlights the sensors and cameras used in the system. The system operates in real time, performing automatic measurements and vehicle identification. The article outlines the stages of project development, the technologies utilized, implemented solutions, and their practical benefits.

Keywords: automated monitoring, dimension control, sensor systems, artificial intelligence, vehicle inspection, real-time monitoring, license plate recognition.

KIRISH. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 710-sonli qarorida transport vositalari uchun ruxsat etilgan gabarit o‘lchamlari belgilangan bo‘lib, ular infratuzilmani himoya qilishda muhim rol o‘ynaydi. So‘nggi yillarda transport vositalari sonining ortishi me‘yorlardan oshgan yuklamalarni keltirib chiqarmoqda, bu esa yo‘llarning shikastlanishiga, xavfsizlikning pasayishiga olib kelmoqda. Mavjud nazorat usullari inson omiliga bog‘liq va samarasizligi sababli, real vaqt rejimida ishlovchi avtomatlashtirilgan nazorat tizimlariga ehtiyoj tug‘ildi. Ana shu muammoni hal etish maqsadida AutoDim tizimi ishlab chiqilgan.

Loyihaning vazifasi va maqsadi: AutoDim loyihasi transport vositalarining gabarit o'lchamlarini (uzunlik, kenglik, balandlik) real vaqt rejimida avtomatik tarzda aniqlash va monitoring qilishga qaratilgan. Tizim sun'iy intellekt, sensorika va mikroelektronika asosida ishlaydi. Shuningdek, avtomobilning davlat raqamini tanib olish moduli ham integratsiyalangan bo'lib, har bir kuzatilgan transport vositasini identifikatsiya qilish imkonini beradi. Loyihaning asosiy maqsadi — ortiqcha gabaritdagi avtomobillarni aniqlash, nazorat qilish, shuningdek, ushbu jarayonni tezkor, shaffof va samarali qilishdir. Tizim avtomatik tarzda ma'lumotlarni yig'adi, tahlil qiladi va vizual interfeys orqali taqdim etadi.

Sensorlar va o'lchov modullari: AutoDim tizimi gabarit o'lchamlarni aniqlash uchun ultratovushli sensorlardan foydalanadi. HC-SR04 yoki VL53L0X kabi sensorlar uzunlik, balandlik va kenglikni aniqlashda xizmat qiladi. Bu sensorlar mos joylarga o'rnatilib, transport vositasi harakati davomida avtomatik o'lchovlarni bajaradi. Sensorlar 95% aniqlikda natija bera oladi va o'lchov natijalari Arduino yoki ESP32 mikroprosessorlari orqali qayta ishlanadi.

Davlat raqamini aniqlash moduli: Transport vositalarining davlat raqamlarini aniqlash uchun sun'iy intellektdan foydalaniladi. Kamera yordamida olingan tasvirlardan avtomobil raqamlari TensorFlow va OpenCV kutubxonalarini asosida tayyorlangan model yordamida aniqlanadi. Bu modul 90% dan yuqori aniqlik bilan raqamlarni tanib oladi va ularni gabarit o'lchovlari bilan bog'lab, identifikatsiyani ta'minlaydi.

Monitoring va vizualizatsiya: Real vaqt rejimida ishlovchi web interfeys yordamida o'lchov natijalari vizual ko'rinishda taqdim etiladi. Bu interfeys HTML, CSS va JavaScript texnologiyalariga asoslangan bo'lib, foydalanuvchilarga qulaylik yaratadi. Yig'ilgan ma'lumotlar bazada saqlanadi va statistik tahlillar uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Integratsiya va kengaytirish imkoniyatlari: AutoDim tizimi og'irlik o'lchov moduli bilan integratsiya qilish imkoniga ega. Kelgusida ushbu tizimni AutoDim+ nomi ostida kengaytirish, ya'ni avtomobilning gabarit o'lchamlari bilan birga og'irligini ham nazorat qilish rejalashtirilgan.

Foydalanuvchi auditoriyasi. AutoDim tizimining foydalanuvchi auditoriyasi — bir nechta asosiy qatlamlarni o'z ichiga oladi.

Birinchidan, yo'l nazorati inspektorlari — ular real vaqt rejimida avtomobilning gabarit holatini aniqlash va zarur chora ko'rish imkoniga ega bo'ladi. Tizimning avtomatikligi ularning ishini yengillashtiradi va aniqlikni oshiradi.

Ikkinchidan, transport nazorat postlari — ushbu tizim inson omilidan xoli holda transport vositalarini tekshirish, protokollarni yuritish va statistik hisobotlar olish imkonini beradi.

Uchinchidan, yuk tashuvchi tashkilotlar — ular o'z transport vositalarining qoidabuzarliklar oldini olish maqsadida monitoring olib borishlari mumkin. Bu esa jarimalardan saqlanish va samarali boshqaruvga xizmat qiladi.

To'rtinchidan, shaharsozlik va yo'l infratuzilmasi bo'yicha muhandislar — yig'ilgan ma'lumotlar asosida yuk oqimi va yo'l tarmog'i holatini baholash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Beshinchidan, davlat nazorat organlari — tizimdan olingan hisobotlar asosida butun bir hudud yoki yo'nalish bo'yicha strategik nazorat va qarorlar qabul qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyati.

Loyihani joriy qilish orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- Yo'llarning buzilish sur'atini kamaytirish;
- Byudjetdan ajratiladigan ta'mirlash xarajatlarini qisqartirish;

- Gabarit me‘yorlariga amal qilinmaslikni oldini olish;
- Inson omilini kamaytirgan holda nazorat tizimining samaradorligini oshirish;
- Transport oqimini samarali tartibga solish.

Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, 2025-yilgacha yuk tashish hajmi 1,5 milliard tonnaga, 2035-yilgacha esa 2,2 milliard tonnaga yetadi. Bu esa AutoDim kabi tizimlarga ehtiyojni keskin oshiradi.

Xulosa. AutoDim loyihasi transport vositalarining gabarit o‘lchamlarini avtomatik o‘lchash va raqamlarini aniqlash orqali O‘zbekistonda transport nazorat tizimining yangi bosqichga chiqishiga sabab bo‘lishi mumkin. Bu tizim yo‘l infratuzilmasini asrash, transport xavfsizligini ta‘minlash va nazoratni raqamlashtirish orqali real foyda keltiradi. Loyihani bosqichma-bosqich kengaytirish va boshqa modullar bilan integratsiya qilish uni yanada kuchliroq platformaga aylantiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. PQ-710-sonli Vazirlar Mahkamasi qarori, 2024-yil 28-oktabr.
2. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasining transport-logistika sohasiga oid bandlari.
3. OpenCV, Arduino, ESP32 texnik hujjatlari.
4. <https://lex.uz>